

УДК 336.71

СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ–БАНКИНГА**ESSENCE AND PROSPECTS OF INTERNET BANKING****©Попова И. В.**

д-р экон. наук

*Донецкий национальный университет экономики
и торговли им. Михаила Туган–Барановского
г. Донецк, Украина, irinapo@yandex.ua***©Ропова І.***Dr. habil., Tugan–Baranovsky Donetsk national
university of economy and trade
Donetsk, Ukraine, irinapo@yandex.ua***©Фесенко Я. В.***Донецкий национальный университет экономики и
торговли им. Михаила Туган–Барановского
г. Донецк, Украина, fesenko-yana@mail.ru***©Fesenko Ya.***Tugan–Baranovsky Donetsk national university
of economy and trade
Donetsk, Ukraine, fesenko-yana@mail.ru*

Аннотация. В работе рассмотрено современное состояние и перспективы развития интернет–банкинга. Целью статьи является определение понятия «интернет–банкинг», раскрытие его сути, исследования современного состояния и перспектив развития. Приведены преимущества и недостатки системы.

В работе были использованы следующие общие научные методы: анализ, для раскрытия понятия «интернет–банкинг» проанализированы основные преимущества и недостатки, также использовались сравнение и обобщение. Предложен ряд рекомендаций к улучшению процесса проведения интернет–банкинга.

Abstract. The paper discussed the current state and prospects of development of internet banking. The aim of the article is to define the “Internet banking” concept of the disclosure of its essence, the study of the current state and prospects of development. The advantages and disadvantages of the system.

In the following general research methods were used: analysis, to reveal the concept of “Internet Banking” analyzes the main advantages and disadvantages, comparison, generalization. A number of recommendations for the improvement of online banking process.

Ключевые слова: интернет, дистанционное обслуживание, интернет–банкинг, перспективы развития.

Keywords: internet, remote servicing, Internet banking, development prospects.

На сегодняшний момент невозможно представить функционирование банковских учреждений без использования современных информационных технологий. Повышение уровня автоматизации всех банковских операций и использования дистанционных форм банковского обслуживания в современных условиях становится одним из основных

факторов усиления конкурентоспособности банков, фактором формирования конкурентных преимуществ в борьбе за привлечение новых клиентов и сохранения лидирующих позиций на рынке банковских услуг.

Актуальность исследования обусловлена недостаточным ее освещением в литературе, а также существованием проблем развития интернет–банкинга. Тема является актуальной в связи с повышением спроса на дистанционные банковские услуги.

Исследованием сущности понятия интернет–банкинга занимались такие зарубежные и отечественные ученые, как: О. М. Авраменко, В. М. Брижко, Ю. К. Базанов, М. Я. Швец, И. Ю. Гайдай, А. А. Кулинич, Л. В. Мороз, А. М. Новицкий, Н. Б. Новицкая, А. Я. Страхарчук, Т. С. Шалыга, К. Фьюстр, В. Ланг, Д. Ноул.

Целью статьи является определение понятия «интернет–банкинг», раскрытие его сути, исследование перспектив развития.

Эта технология появилась в начале 80-х годов XX века и с тех пор приобрела популярность в мировой практике банковской деятельности [1, с. 65–66]

В международной и отечественной практике существуют различные подходы к определению понятия «интернет–банкинг». Поэтому необходимо предоставить обобщающую характеристику понятию «интернет–банкинг» и определить его характерные черты.

Для того чтобы определить сущность данного экономического термина, необходимо рассмотреть классификацию подходов зарубежных и отечественных ученых к определению данного понятия. Результаты классификации подходов приведены в Таблице.

Таблица.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ИНТЕРНЕТ–БАНКИНГ» [1–4].

<i>Определение</i>	<i>Автор</i>
Канал удаленной связи для предоставления банковских услуг, включая такие традиционные и новые услуги, как открытие депозитного счета, перевода средств с одного счета на другой, выставленные электронного счета, его оплата, которые позволяют клиентам банка получать и платить с помощью сети интернет и официального веб–сайта банка.	К. Фьюстр, В. Ланг, Д. Ноул
Деятельность банка по предоставлению комплекса услуг клиентам с помощью сети Интернет или услуги, которые предоставляют банки своим клиентам и которые заключаются в возможности осуществляться через интернет.	А. Кулинич, А. Авраменко
Система дистанционного банковского обслуживания, обеспечивает предоставление доступа банковских клиентов к счетам и общей информации о банковских продуктах и услугах с помощью персонального компьютера или другого устройства с процессором через интернет.	А. Страхарчук
Система дистанционного банковского обслуживания клиента — проведение финансовых операций (платежей) с помощью средств интернет.	В. Брижко, Ю. Базанов, Н. Швец

Наиболее широко рассматривают интернет–банкинг такие отечественные ученые, как А. Кулинич и А. Авраменко [2–3].

Исследовав различные научные мнения относительно интернет банкинга в целом, предлагаем рассматривать это понятие с такой точки зрения: интернет–банкинг — это одна из разновидностей дистанционного банкинга. Данная услуга позволяет клиенту не зависеть от режима работы банковского учреждения, а банку — оптимизировать процесс обслуживания и работать в едином пространстве документов.

Основными преимуществами интернет–банкинга является простота в использовании, оперативность, удобство, конфиденциальность, возможность контроля. Растущая популярность интернет–банкинга подтверждает, что на этот нетрадиционный вид банковских услуг появился устойчивый и платежеспособный спрос.

Одной из тенденций развития интернет–банкинга является развитие и предложение пользователям одновременно нескольких направлений дистанционного банковского обслуживания. Это не только интернет–банкинг, но и телефонный банкинг, РС–банкинг и WAP–банкинг. Различные формы удаленного банковского обслуживания не конкурируют между собой, а во многом дополняют друг друга, предоставляя клиентам широкий выбор каналов доступа к собственным банковским счетам.

Вместе с тем, в настоящее время существуют и продолжают возникать определенные проблемы в системе интернет–банкинга, как для развитых стран, так и для тех государств, которые только начинают внедрять данную систему. Развитие отрасли тормозится вследствие низкой осведомленности населения, а также неумения большинства граждан пользоваться новинками рынка. Также банк может устанавливать лимиты по операциям, которые, на его взгляд, несут опасность, или вовсе запретить их. Недостатком является то, что физически некоторые операции невозможно провести с помощью компьютера: снятие наличных со счета или карты, обмен валют [5].

Вывод. Проанализировав преимущества и существующие проблемы, можно выдвинуть ряд рекомендаций для улучшения процесса проведения и развития интернет–банкинга.

Перспективы развития интернет–банкинга в России заключаются во внедрении новых сервисов и расширение возможностей функционирующих систем со стороны банков, направленное на то, чтобы создать наиболее удобный, понятный, безопасный и полноценный способ предоставления банковских услуг через Интернет. Также перспективой является увеличение числа пользователей подобными услугами. Не стоит забывать, что одновременно с развитием интернет–банкинга повышается уровень и качество самого Интернета, проникающего даже в самые отдаленные уголки страны. А это значит, что в самом ближайшем будущем можно ожидать рост популярности интернет–банкинга.

Обобщая выше сказанное, понятие «интернет–банкинга» определяется как система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая клиентам с помощью сети Интернет осуществлять перечень определенных операций с собственными счетами, не посещая отделение банка. Вскоре услуги интернет–банкинга станут стандартными для большинства банков, так как основными требованиями клиентов будут удобство, мобильность и оперативность.

Список литературы:

1. Юденков Ю. Н., Ермаков С. А., Тысячников Н., Сандалов И. В. Интернет–технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебник. М.: КноРус, 2010. 320 с.
2. Кулинич А. А. Интернет–банкинг как составляющая развития сетевой инфраструктуры // Экономическая стратегия и перспективы развития сферы торговли и услуг: сб. науч. тр. Харьков: ХДУХТ, 2011. Вып. 2 (14). С. 421–429.
3. Авраменко О. М. Интернет–банкинг: особенности и перспективы развития банковской системы // Экономика: проблемы теории и практики: сб. науч. тр. Днепропетровск: ДНУ, 2010. С. 707–712.
4. Страхарчук А. Я., Страхарчук В. П. Информационные системы и технологии в банках: учебное пособие. Киев: Знание, 2010. 515 с.
5. Климин С. А. Интернет–банкинг: современное состояние и перспективы развития // Молодой ученый. 2016. №2. С. 512–514. Режим доступа: <http://moluch.ru/archive/106/25053/> (дата обращения 21.12.2016).

References:

1. Yudenkov Yu. N., Ermakov S. A., Tsyachnikov N., Sandalov I. V. Internet–tehnologii v bankovskom biznese: perspektivy i riski: uchebnik. Moscow, KnoRus, 2010, 320 p.
2. Kulinich A. A. Internet–banking kak sostavlyayushchaya razvitiya setevoi infrastruktury. Ekonomicheskaya strategiya i perspektivy razvitiya sfery tovgovli i uslug; sb. nauch. tr. Kharkov, KhDUKhT, 2011, issue 2 (14), pp. 421–429.
3. Avramenko O. M. Internet–banking: osobennosti i perspektivy razvitiya bankovskoi sistemy. Ekonomika: problemy teorii i praktiki: sb. nauch. tr. Dnepropetrovsk, DNU, 2010, pp. 707–712.
4. Strakharchuk A. Ya., Strakharchuk V. P. Informatsionnye sistemy i tehnologii v bankakh: uchebnoe posobie. Kiev, Znanie, 2010, 515 p.
5. Klimin S. A. Internet–banking: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya. Molodoi uchenyi, 2016, no. 2, pp. 512–514. Available at: <http://moluch.ru/archive/106/25053/>, accessed 21.12.2016.

*Работа поступила
в редакцию 19.12.2016 г.*

*Принята к публикации
21.12.2016 г.*